

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

SALVADOR DURANTE O SÉCULO XX – VISTA A PARTIR DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

SALVADOR DURING THE TWENTIETH CENTURY – SEEN THROUGH
TOURIST DOCUMENTS

SALVADOR EN EL SIGLO XX – VISTA A TRAVÉS DE LOS
DOCUMENTOS TURÍSTICOS

BIERRENBACH, ANA CAROLINA

Doutora, FAUFBA e PPGAU-UFBA, acbierrenbach@gmail.com

RESUMO

Este artigo trata da história da cidade e da arquitetura soteropolitanas do século XX a partir de documentos relacionados com o turismo, concebidos entre as décadas de 1920 e 1970. O texto explora tais documentos com a intenção de captar quais são seus aspectos destacados ou ocultados, aqueles que aparecem ou desaparecem no decorrer do tempo. Assim, a intenção é, por um lado, entender qual é a história que se pretende contar; por outro, compreender como a cidade e suas arquiteturas se inserem em um momento de transformação, relacionado com o processo de modernização em curso. Para isso, utiliza-se o método indiciário proposto por Ginzburg. Esse permite, a partir de um olhar atento para os rastros deixados pelos documentos, escrutinar e restituir as diferentes camadas e circunstâncias históricas. Também se realiza uma análise sobreposta das diferentes camadas das fontes para que seja possível acessar, no decorrer do tempo, as diferentes áreas da cidade que são citadas, com atenção para quais são e como são expostos os seus aspectos urbanos, arquitetônicos e sociais. Como conclusão, aponta-se que as fontes turísticas consultadas exprimem uma determinada representação da cidade, que quer demonstrar a potência dos seus aspectos econômicos, políticos e sociais, difundindo-a entre turistas e cidadãos soteropolitanos. Ao fazer isso, os documentos procuram reforçar as estruturas modernizantes existentes. Entretanto, certas pistas existentes neles permitem que seus aspectos díspares sejam trazidos à tona, desafiando a narrativa histórica que se pretende constituir.

PALAVRAS-CHAVE: Salvador; história da cidade; história da arquitetura do século XX em Salvador.

ABSTRACT

This article addresses the history of the city and architecture of Salvador in the 20th century, based on documents related to tourism, created between the 1920s and 1970s. The text explores these documents with the intention of capturing which aspects are emphasized or concealed, those that appear or disappear over time. On one hand it aims to analyse what history is intended to be told; on the other hand, to comprehend how the city and its architecture fit within a period of transformation linked to the ongoing modernization process. For this, the “evidential method” proposed by Ginzburg is employed, which allows for a detailed examination of the traces left in the documents, enabling the reconstruction of different historical circumstances. A comparative analysis of the different layers of the sources is also conducted to track how different areas of the city are referenced over time, paying close attention to the urban, architectural, and social aspects that are highlighted and the way they are presented. In conclusion, the study suggests that the tourist related sources express a

particular representation of the city, emphasizing its economic, political, and social strengths, and spreading this image among tourists and Salvador's residents. By doing so, the documents aim to reinforce existing modernizing structures. However, subtle hints within them reveal conflicting aspects that challenge the dominant historical narrative.

KEYWORDS: *Salvador; history of the city; history of 20th century architecture in Salvador.*

RESUMEN

Este artículo trata de la historia de la ciudad y de la arquitectura de Salvador en el siglo XX a partir de documentos relacionados con el turismo, concebidos entre las décadas de 1920 y 1970. El texto explora estos documentos con la intención de captar cuáles son sus aspectos destacados u ocultados, aquellos que aparecen o desaparecen con el tiempo. Así, se intenta, por un lado, entender qué historia se pretende contar; por otro lado, comprender cómo la ciudad y sus arquitecturas se insertan en un momento de transformación, relacionado con el proceso de modernización en curso. Para ello, se utiliza el método indiciario propuesto por Ginzburg. Este método permite, a partir de una mirada atenta a las huellas dejadas por los documentos, escrutar y restituir las diferentes circunstancias históricas. También se realiza un análisis superpuesto de las diferentes capas de las fuentes para que sea posible acceder, con el paso del tiempo, a las diferentes áreas de la ciudad mencionadas, con atención a cuáles son y cómo se exponen sus aspectos urbanos, arquitectónicos y sociales. Como conclusión, se señala que las fuentes turísticas consultadas expresan una determinada representación de la ciudad, que busca demostrar la potencia de sus aspectos económicos, políticos y sociales, difundiéndola entre turistas y ciudadanos de Salvador. Al hacer esto, la documentación pretende reforzar las estructuras modernizadoras existentes. Sin embargo, algunas huellas existentes en los documentos, sus aspectos dispares salen a la luz, contradiciendo la narrativa histórica establecida.

PALABRAS CLAVES: *Salvador; historia de la ciudad; historia de la arquitectura del siglo XX en Salvador.*

SALVADOR DURANTE O SÉCULO XX – VISTA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

INTRODUÇÃO

Este artigo trata da história da cidade e da arquitetura de Salvador no século XX a partir de documentos turísticos inusuais como álbuns, guias e mapas turísticos difundidos durante o período.¹ O recorte temporal começa no final da década de 1920 e termina no princípio da década de 1970. Esse período corresponde com um momento específico do crescimento da cidade apontado por Santos (2008),² o que permite comparar como são mencionadas certas áreas da cidade e suas arquiteturas durante o período.

O texto explora tais documentos com a intenção de captar quais são os seus aspectos destacados ou ocultados, aqueles que aparecem ou desaparecem no decorrer do tempo. Assim, pretende-se, por um lado, entender qual história se quer contar; por outro, compreender como a cidade se insere em um momento de transformação, relacionado com o processo de modernização em curso.

É necessário pontuar que o entendimento sobre o que é ou não um documento histórico passa por transformações. Le Goff aponta que acontece uma ampliação do entendimento sobre o tema, o que sinaliza a possibilidade da utilização das fontes ora propostas. Assim, tais documentos turísticos podem ser considerados pertinentes e contém indícios que permitem captar determinados aspectos de Salvador e das suas arquiteturas nos momentos examinados. Mas, como menciona Le Goff, o documento não são inocente (Le Goff, 1996, p.110), ponderando que é “um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder” (Le Goff, 1996, p.545).

Para alcançar suas metas, o artigo utiliza o “método indiciário” proposto por Ginzburg. Esse consiste na adoção de procedimentos similares aqueles utilizados por caçadores, detetives, médicos ou historiadores. Todos são capazes de escrutinar e de restituir, a partir de rastros ínfimos, os passos de animais, de criminosos, de doentes ou as próprias circunstâncias históricas. Usando o exemplo de um caçador, Ginzburg afirma que foi o primeiro a “narrar uma história, porque era o único capaz de ler, nas pistas mudas (se não imperceptíveis) deixadas pela presa, uma série coerente de eventos” (Ginzburg, 2012, p.152, tradução nossa). E tal método também pode ser utilizado para escrutinar e restituir as diferentes circunstâncias históricas examinadas neste artigo.

Para articular os diferentes indícios expostos pelas fontes, será realizada uma análise sobreposta dos diferentes documentos, o que permitirá assinalar quais são as áreas da cidade que aparecem com maior ou menor destaque; quais são e como são expostos os seus aspectos urbanos, arquitetônicos, naturais e sociais indicados no decorrer do tempo.

Os documentos aqui consultados estão associados com a própria existência do turismo. Esse existe há muito tempo, mas se consolida na modernidade (Castro; Guimarães; Magalhães, 2013, p.7), assim como os roteiros e guias turísticos. Durante o século XIX esses passam a ter informações mais detalhadas, com a inclusão de textos, fotos, desenhos e mapas (Panazzolo, 2005, p.3-4). Existem também os álbuns, que são mais centrados na difusão das cidades a partir de fotos, podendo ou não conter dicas turísticas.

Quanto aos mapas, são realizados para orientação de turistas e de cidadãos nas cidades. São documentos gráficos, estruturados a partir de diferentes escalas e

orientações, contendo informações específicas. Em determinadas circunstâncias também podem ser acompanhados por textos, fotos e desenhos. Há certos mapas que trazem trechos ampliados de uma cidade para que apareçam informações mais precisas (Jancewicz, K; Borowicz, D, 2017).

O primeiro documento turístico no recorte temporal consultado é um guia (Sampaio, 1928) e o último é o Mapa da Cidade de Salvador (1971). Parte das fontes examinadas é fomentada por entes particulares, outra por entes públicos, mostrando o interesse de ambos na difusão do turismo soteropolitano. Existem diferenças marcantes nos documentos. Os mapas, por exemplo, apresentam-se com ou sem escala, textos, desenhos ou fotos, incluindo ou não informações para os turistas e/ou cidadãos. De todos os modos, o presente artigo procura rastrear como se dá a construção da história da cidade e da sua arquitetura durante o século XX a partir dessas fontes específicas.

A CIDADE E SEUS INDÍCIOS

Conforme mencionado anteriormente, durante o período estudado, Salvador possui uma delimitação urbana que é indicada pelos estudos de Santos (2008, n.p.).³ Essa é assinalada principalmente por acidentes naturais, como a Orla Atlântica e a Baía de Todos os Santos, que são sempre ressaltadas pelas fontes, assim como a escarpa que separa a Cidade Alta da Cidade Baixa. Os documentos apresentam algumas das diferentes áreas⁴ que pertencem a cada parte dessa “cidade dupla” (Bahia, 1939, n.p.) (Figuras 1 a 3).

Figura 1 – Mapa de Salvador (1939)

Fonte: Bahia, 1939

Figura 2 – Mapa de Salvador (1952)

Fonte: Prefeitura, 1952, n.p.

Figura 3 – Extrato de mapa de Salvador (1952)

Fonte: (Bonfim; Oliveira, 1952, n.p.)

Constantemente são apontados os edifícios da época colonial, indicando-se a importância da primeira capital do país, considerada o “berço da nacionalidade” (Bahia, 1949, p.3). A história desse período é contada de modo ameno, indicando-se a presença de “sinhôs e sinhás”, acompanhados pelas suas mucamas, que possibilitam a “civilização criada pelo açúcar” (Bonfim; Oliveira, 1952, n.p.). A partir da década de 1950, a presença de um “exército de escravos” (Prefeitura, 1952, n.p.) é identificada, mas não se entra no mérito sobre problemas em relação ao tema. E começam a ser destacadas as contribuições da população afrodescendente, com apontamentos sobre a sua culinária, o candomblé e a capoeira.

Entretanto, além dos edifícios da época colonial, comparecem outros que se relacionam com o estabelecimento da modernização soteropolitana. Esses se conectam com a construção de uma determinada aura para a metrópole em expansão, supostamente ancorada na prosperidade e na civilização (Gordilho, apud Prefeitura, 1952, n.p.).

Os dados iniciais captam a **Cidade Baixa** em um momento de transformação, ampliando seus limites com a recente construção do aterro. Quanto às áreas de **Conceição da Praia** e **Pilar**, indica-se que seus usos comerciais se intensificam, amparados pela marcante presença do porto. Nas décadas de 1920-1930, o aterro aparece apenas com a demarcação de ruas reticuladas e de lotes amplos, com um parcelamento distinto do seu entorno imediato. Tais locais passam a ser ocupados por “colossais e modernos edifícios” (Sampaio, 1928, p.20). No início da década de 1970, a área está praticamente toda construída e verticalizada.

Destacam-se edifícios que estão presentes na área desde o século XIX, salientando-se os casos do Mercado Modelo e da Alfândega. A fonte de 1971 mostra uma transformação, uma vez que o primeiro edifício já não existe e o segundo passa a assumir a sua função. É salientada a Associação Comercial, “um dos mais belos edifícios da primeira metade do século XIX que ainda guarda nosso país” (Prefeitura, 1952, n.p.). As edificações relacionadas com os transportes que articulam a Cidade Baixa com a Cidade Alta são mencionadas, mas o maior realce é dado para o Elevador Lacerda, com sua “esguia e elegante torre de cimento armado” (Bahia, 1939, p.53). Um edifício que também representa uma mudança de parâmetros arquitetônicos na área, a moderna Casa Magalhães e Cia, é citada inicialmente e depois praticamente esquecida pela documentação. Mas há outros edifícios que passam a ser referenciados, indicando a absorção das novas tendências arquitetônicas na área. Entre esses, é dada maior atenção para o Edifício dos Correios e Telégrafos e para outro importante para a economia do estado na primeira metade do século XX: o Edifício do Instituto do Cacau. O modernismo arquitetônico é reconhecido mais tardiamente pelas fontes, sendo sublinhado apenas a partir das publicações dos anos 1960, com foco para a Sede da Petrobrás.

Aponta-se que a área é uma das mais animadas da cidade, utilizada especialmente pela camada mais abastada da sua população. Mas, chama atenção o ponto de intersecção entre o bairro do Comércio e a Calçada, representado pela Feira da Água de Meninos, com um comércio intenso, diurno e noturno, frequentada por uma camada mais popular da população. No mapa de 1971 a área da referida feira ainda é assinalada, mas essa não existe mais, uma vez que é destruída por um incêndio na década anterior. Aparece, entretanto, a sua sucessora, a Feira de São Joaquim.

Assim, os dados apresentam a Cidade Baixa como uma área muito pulsante, na qual se situam muitas das edificações relacionadas com a fase econômica agroexportadora do estado. Entretanto, pode-se notar que, nos anos 1970, há um indício de transformação, com a inclusão da Sede da Petrobrás, que aponta a mudança para uma economia de caráter industrial, que afetará essa área e a cidade como um todo. Mas, no recorte temporal examinado, isso ainda não aparece nos documentos.

A Cidade Baixa também se estende por outras áreas como **Calçada, Mares e Penha**. A documentação inicial detecta a área em um momento de alteração das suas funções. Aquela residencial, que em um primeiro momento conta com certos trechos ocupados por uma população de renda mais alta, vai sendo substituída por outras de rendas médias e baixas. Outras funções também passam por uma diminuição dos seus impactos, como aquelas industriais e sanitárias. Na fonte de 1920 se nota que a área ainda está sendo urbanizada, com a ampliação e alinhamento de ruas e com a criação de loteamentos. Posteriormente, diminuem as referências ao local.

Há escassas menções sobre as edificações residenciais da área. Maior atenção aparece na fonte de 1971, quando se assinala a presença das palafitas populares dos Alagados, indicando, assim, uma ampla ocupação residencial extremamente precária e já consolidada. Entre as edificações que surgem dispersamente nos documentos estão aquelas de cunho industrial. A mais indicada é o Empório Industrial Norte, ressaltando-se as ações sociais do seu fundador, Luiz Tarquínio. Também é por vezes mencionada a Fábrica Fratelli Vita. Aparecem, também, instituições de saúde e assistência social. Entre as primeiras, há menções sobre o Hospital de Isolamento, o Centro de Saúde, o Instituto Soroterápico e o Hospital da Real Sociedade Portuguesa; entre os segundos cita-se a Hospedaria dos Imigrantes e o neoclássico Asilo da Mendicidade. Há sinais da existência do terreno octogonal da penitenciária que, embora tenha uma presença contundente na trama urbana, na maior parte dos documentos não é salientada.

O caráter residencial da área aparece articulado com a função da recreação, com usos da bela península para esportes náuticos relacionados com diferentes clubes, além da presença de cinemas. E, finalmente, há sinais de dois equipamentos de transporte: o moderno Hidroporto da Ribeira é inicialmente mencionado, mas desaparece na documentação posterior; e a Estação da Calçada, que tem presença marcante nos mapas, mas que não é muito salientada.

Esta parte da Cidade Baixa é menos mencionada pelas fontes. Parece não existir muito interesse em mostrar essa área que é habitada principalmente por uma população de classe média e popular; que concentra as primeiras indústrias instaladas na cidade, mas que não chegam a impulsionar propriamente sua economia; que possui instituições de assistência social destinadas ao isolamento e controle de parcelas da população consideradas incômodas para a cidade, como os doentes infecciosos, os idosos carentes ou os presos.

As fontes captam a área da **Cidade Alta** que compreende a **Sé** e o **Paço** em um momento de consolidação das suas funções tradicionais, especialmente aquelas referentes à administração, serviços e ao comércio existentes desde a fundação de Salvador. Entretanto, a função residencial diminui, uma vez que outras áreas da cidade começam a ser ocupadas com essa finalidade. Aponta-se que “é a parte da cidade onde estão as principais ruas e praças” (Sampaio, 1928, p.15), dando-se atenção para a Rua Chile, considerada a sua artéria “principal” (Quatro, 1949, n.p.). É a primeira área a ser verticalizada, mas, mais adiante, não

passa por alterações relevantes. Os edifícios da administração municipal e estadual são os mais salientados nos documentos entre os anos 1920 e 1950. Entre eles, alguns que aparecem ainda na fundação da cidade e que se transformam no decorrer do tempo, adequando-se aos estilos da moda, como são os casos do Palácio da Municipalidade e do Palácio dos Governadores. Essa mesma função é reforçada durante a década de 1930, quando surgem os modernos edifícios das Secretarias de Saneamento e de Agricultura. Além disso, nota-se referências ao edifício eclético Biblioteca Pública e à moderna Imprensa Oficial. Na fonte de 1971 esses últimos não aparecem mais, tendo sido demolidos em data imprecisa. Certos edifícios comerciais também são notados, como os modernos A Tarde e Sulacap e, mais adiante, os edifícios modernistas Castro Alves e IPASE. São indicados edifícios associados à recreação, com a presença pontual de alguns cinemas. Há, inicialmente, poucas menções às hospedarias nesta área da cidade, mas, aquelas que existem, estão inicialmente situadas aqui. Nas fontes da década de 1950, essas referências se ampliam. Chama atenção a escassa indicação ao Palace Hotel nas fontes, considerando-se a monumentalidade do edifício. A tradicional função residencial também é salientada, com constantes exaltações aos antigos solares existentes. De todos os modos, percebe-se que não existem edificações mais modernas que atendam à essa função na área, demonstrando que as residências dos mais abastados estão se deslocando para outras áreas da urbe.

Os documentos examinados salientam enfaticamente essa parte da Cidade Alta. Notam a presença de estruturas tradicionais relacionadas com a administração da cidade e do estado, mostrando que essas ainda têm um papel importante durante o período estudado. Paralelamente, observa-se que o papel de centro comercial e de recreação perdura durante a etapa, mesmo que aquele residencial diminua seu impacto. Não existem sinais de que essa área perderá a seguir sua centralidade, quando parte importante das suas funções remanescentes, administrativas e comerciais, serão deslocadas para as áreas da Paralela e do Iguatemi. Praticamente não há indícios de discrepâncias sociais na área.

Ainda no que diz respeito à Cidade Alta, outras áreas com características multifuncionais são mencionadas, como **Nazaré, Sant'Anna, São Pedro** e o **Dique**. Os mapas de 1930 captam sinais da urbanização moderna, com a indicação, por exemplo, da ampliação e do alinhamento da avenida Sete; nos mapas da década de 1950, o que se nota é que o mesmo acontece com a rua Carlos Gomes. Há referências sobre a área do Dique, que é inicialmente pouco citada, contando com um casario modesto e abundante vegetação no seu entorno. Constata-se, também, a sua modernização, com a instalação de uma importante avenida margeando um dos seus lados.

A área possui função residencial, ocupada pelas classes médias e populares, principalmente com edificações ecléticas ou modernas. Articuladas com essa função, estão aquelas comercial, sanitária, educacional, recreativa e cultural. Quanto à primeira, a área mais notada é aquela de uso mais popular, situada na Baixa dos Sapateiros, com um vibrante comércio popular. No que diz respeito às funções sanitárias, aponta-se constantemente o neoclássico Asilo Santa Isabel. Há menções, até a década de 1950, às outras instituições de saúde existentes com características ecléticas, como a Maternidade Climério Oliveira ou os Hospitais Santa Isabel e Manoel Vitorino. Quanto às instituições de ensino, algumas delas são mencionadas com maior frequência nos documentos iniciais, como os ecléticos Colégio Estadual da Bahia, o Ginásio Salesiano e a Escola Normal, além da neocolonial Escola Góes Calmon. Também são ressaltadas as presenças da

Escola de Belas Artes, da Faculdades de Engenharia e a de Direito, todas pertencentes à então Universidade da Bahia. O mesmo pode ser dito em relação aos equipamentos de recreação, apontando-se a presença de vários cinemas. Maior proeminência é dada à duas instituições de caráter cultural, com características ecléticas, o Gabinete Português de Leitura e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. E, finalmente, quando é construído o Estádio da Fonte Nova na margem do Dique, as atenções se voltam para ele. Além dessas funções antes mencionadas, soma-se aquela administrativa, com a indicação pontual da Secretaria de Segurança Pública, e, de modo contundente, o eclético e extemporâneo Fórum Ruy Barbosa, citado desde a sua construção no final dos anos 1940 até os anos 1970.

As fontes indicam que há uma transformação no que diz respeito à essa área da cidade. Em um primeiro momento é muito citada, apontando-se que é um local com uma dinâmica multifuncional intensa, com uma série de edifícios marcantes, mas, posteriormente, passa a ser indicada apenas pontualmente. Chama atenção a Baixa dos Sapateiros, observada como um ponto de intersecção entre as diferentes camadas sociais e as raças da cidade (Gordilho, apud Prefeitura, 1952, n.p.). Com o tempo, apenas a área do Dique passa a ser mais notada pela documentação.

Aquela que passa a ser mais valorizada é a **Vitória**. As fontes captam uma alteração dessa área, com a ampliação da sua ocupação, com o acréscimo de traçado viário nas áreas das cumeadas e dos vales. Uma das novas vias é a Avenida Centenário, que aparece nas fontes a partir de 1959. Também chamam atenção suas áreas mais periféricas, como Ondina e Rio Vermelho. Essas são ainda predominantemente rurais, formadas por casarios, com roças e chácaras. Em Ondina assinala-se em algumas fontes a presença do Campo de Experimentação, com criação de animais, produção de sementes e mudas de plantas; mais adiante, na documentação de 1971, aparece no mesmo lugar a indicação do Campus da Federação, que irá supor uma inflexão urbanística na área, que conduzirá à conformação de um dos Campi da UFBA. No caso do Rio Vermelho, aparece como um arrabalde distante que é inicialmente ocupado por um aldeamento indígena, passa a ser arraial de pescadores e, finalmente, transforma-se em um local de veraneio (Prefeitura, 1939, n.p.).

Uma das principais funções da área é a residencial, destinada especialmente às classes altas e médias. Nos primeiros documentos a área é mostrada ainda como pouco ocupada, mas se observa um incremento da função residencial com o tempo. A partir da década de 1940, são mostrados exemplares das "alegres" (Quatro, 1949, p.149) residências ecléticas e modernas, às quais se somam aquelas modernistas na área, dando-se ênfase para algumas delas. Na mesma década começam a aparecer os primeiros edifícios em altura, de uso residencial. O Edifício Oceania é o mais proeminente nas fontes, mas aparecem também outros, modernos e modernistas.

Essa área também assume um caráter multifuncional, muito salientado nos documentos. Há constantes referências à sua função sanitária, com indicações pontuais de Hospitais como o Espanhol e o Português, e, com maior intensidade, dos modernos Pronto Socorro e do Hospital das Clínicas; há algumas instituições educacionais que são pontualmente mencionadas. Nota-se, a partir dos anos 1960, uma atenção para a difusão dos edifícios da Universidade Federal da Bahia, salientando-se a Reitoria e os edifícios modernistas da Faculdade de Arquitetura, de Direito ou da Politécnica. A função recreativa é citada com frequência na área, incluindo os clubes existentes, sendo dado destaque para o Yacht. Outro equipamento mencionado nas primeiras fontes é o Estádio da Graça, que deixa

de aparecer na década de 1950, sendo demolido na década de 1970. Também cabe mencionar os teatros da capital: o eclético Politeama, que é destruído por um incêndio na década de 1930 e substituído pelo Instituto Feminino, que é bastante citado. Isso deixa a cidade com uma escassez de teatros que é apenas suprida pelo Teatro Castro Alves, que aparece nas fontes mesmo quando ainda é um projeto, na sua versão preliminar (Guia, 1949, n.p.). A função hoteleira ganha um importante representante com o Hotel da Bahia, que é constantemente exaltado, tido como “a mais notável obra de arquitetura moderna em Salvador” (Prefeitura, 1952, n.p.). Restam exemplares com função administrativa que também são referenciados, como o eclético Palácio da Aclimação e a neocolonial Secretaria de Saúde Pública. A partir da década de 1950 as fontes começam a indicar os terreiros de candomblés existentes na cidade. Nesta área, aponta-se a presença daquele da Menininha do Gantois na Federação. Como usos mais populares, aparece na área do Garcia um desenho de uma lavadeira (Bonfim; Oliveira, 1952, n.p.), demonstrando que nem toda a área é ocupada pela mesma classe social.

As fontes tratam da área da Vitória como uma das mais potentes de Salvador. A função residencial destinada prioritariamente às elites é salientada, assim como a presença de funções complementares, que acompanham a modernização soteropolitana. Escassos rastros de situações socialmente díspares são retratados nessa área, mas cabe ressaltar a inclusão dos locais destinados às práticas religiosas de matriz africana mencionados acima.

Finalmente, há também referências para a área de **Santo Antônio**, incluindo Barbalho, Lapinha, Soledade e Liberdade. A área possui função prioritariamente residencial, mas também tem outros usos articulados. Nos mapas aparece sem muito destaque e, nem sempre, a Liberdade é incluída. Quando é, nota-se que há poucas indicações de elementos urbanos, mas são usualmente apontadas a Estrada da Liberdade e o Tanque da Conceição. As fontes dão a entender que se trata de uma área ainda bastante desocupada, com muitas roças e vegetação.

No que diz respeito à função residencial, recebe populações de classe média e baixa. Sobre a área do Barbalho, informa-se que é “constituída de bons prédios residenciais” (Quatro, 1949, p.167). Sobre as demais áreas, há escassos apontamentos, mas se indica no mapa de Bonfim e Oliveira (1952) uma favela na área da Liberdade, sem que seja especificada qual é. Entre as funções associadas, evidencia-se a sanitária e a educacional. Quanto à primeira, aponta-se no documento de 1928 o Hospital dos Lázaros na Baixa de Quintas, para os doentes leprosos, que não é mais citado depois. Até o mapa do Guia Turístico (Guia, 1949, n.p.) é salientado o Hospital Santa Terezinha para doentes tuberculosos, mas depois desaparece das fontes. Quanto à segunda, são citadas três escolas modernistas, com maior ênfase para a primeira: o Instituto Central Isaías Alves, a Duque de Caxias e o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, sendo que as duas últimas estão localizadas na Liberdade. Como apoio à função residencial, aparecem indícios de usos comerciais, com a presença de algumas feiras da área. Outros equipamentos aparecem nos documentos, com atenção para o Matadouro do Retiro, que é assinalado até 1964, ou um forno de lixo, que é indicado apenas na fonte de Bonfim e Oliveira (1952, n.p.). Chama atenção também a forte presença de candomblés na área e no seu entorno, citados a partir das fontes dos anos 1950, sendo que alguns são nomeados, como Joãozinho da Gomeia, de Domi, Bernardino do Bate-Fôlha, da Senhora, além da Capoeira de Sete Molas.

Constata-se que esta área da cidade é aquela menos saliente nos documentos, especialmente a subárea da Liberdade. Na maior parte das vezes, quando é mencionada, é para assinalar a presença de equipamentos modernizadores proporcionados pelo Estado, como nos casos dos hospitais e das escolas. A questão das ocupações informais é citada, curiosamente, apenas no Guia Humorístico (Bonfim; Oliveira, 1952, n.p.), sendo que a aquela mais conhecida – a do Corta-Braço – nunca é referenciada. Nota-se que, a partir de um determinado momento, espaços religiosos e culturais relacionados com a comunidade afrodescendente começam a ser mencionados, indicando um reconhecimento desses espaços na cidade.

Na fonte de 1971 há um destaque para uma parte da cidade que não é tratada anteriormente. Em um mapa específico, é indicado o Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho, com a indicação de uma série de edificações industriais. Também aparece a Refinaria de Landulpho Alves da Petrobrás, em Mataripe. Essa inclusão demonstra que a cidade está passando por uma transformação contundente, alterando sua base econômica e mudando seu eixo de modernização para outros locais situados na sua área metropolitana. E isso suporá uma mudança de funções e uma diminuição de importância de várias áreas destacadas no decorrer do século XX.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fontes consultadas apreendem Salvador em um momento de mutação, com a manutenção de parte de suas características existentes, mas, simultaneamente, com a introdução de outros aspectos modernizantes. Nessas circunstâncias, determinados aspectos seus são destacados enquanto outros são ocultados; alguns aparecem e outros desaparecem com o tempo.

Mostra-se que a cidade está ainda permeada por elementos naturais, que são mais intensos nas suas áreas mais rurais, permeadas por roças e chácaras. Exalta-se a presença de uma vegetação abundante, referenciada como exuberante, contendo praias, enseadas, lagoas e mares. Mas também se indica a consolidação de certas áreas e a expansão de outras, com a introdução ou ampliação das vias e com a inserção de infraestruturas urbanas. Assim, perdem seus aspectos naturais, mas aqueles artificiais tomam conta paulatinamente do espaço urbano.

As áreas e os edifícios mais salientes nas fontes são aqueles que pretendem melhor representar os aspectos econômicos, políticos e sociais referentes ao período examinado. Assim, quanto aos primeiros, nos documentos são ressaltadas prioritariamente as áreas e os edifícios da cidade que se relacionam com a existência da economia agroexportadora, que, durante o período estudado, está concentrada principalmente na produção do cacau. Enquanto isso, a incipiente área industrial existente durante o final do século XIX é menos referenciada e aparecem apenas indícios do incremento industrial que ocorrerá a partir da década de 1960, que suporá uma mudança do eixo de crescimento de Salvador em direção à sua área metropolitana.

No que diz respeito aos aspectos das representações políticas, as fontes salientam edificações que são tradicionalmente ocupadas pela administração pública, mas também acrescentam edifícios mais atuais com o mesmo uso em áreas mais tradicionais ou naquelas de expansões urbanas mais recentes. Nesse sentido,

fomenta-se uma percepção de continuidade entre o importante passado colonial da cidade e do estado e as suas situações presentes. Os documentos consultados ainda não indicam o momento no qual a administração pública – especialmente aquela estatal – irá abandonar o centro e se deslocar para o eixo de crescimento constituído pela Avenida Paralela – com a fundação do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Quanto aos aspectos sociais, os documentos priorizam os locais nos quais as elites e as classes médias soteropolitanas frequentam. Sobre essa questão, nota-se um deslocamento das suas residências das áreas mais centrais para outras mais suburbanas, fato que é acompanhado pela inclusão nesses locais de uma série de equipamentos sanitários, de educação e de recreação. Os locais e edifícios que são ocupados pelas classes mais populares da cidade são muito pouco referenciados, a não ser pontualmente, quando o Estado se faz presente para procurar atendê-las ou quando são confinadas em Instituições, como nos asilos ou na penitenciária. Chama atenção que, a partir dos anos 1950, passa a se dar uma atenção muito maior às manifestações da população afrodescendentes, com a inclusão de referências dos candomblés ou espaços para realização de capoeira. De todos os modos, essas indicações praticamente não situam esses cidadãos na cidade, ocultando seus modos de ocupá-la e as limitações das infraestruturas urbanas destinadas para eles, bem como para toda a população mais carente. Assim, há escassas manifestações das disparidades e dos conflitos sociais que estruturam a cidade.

As fontes turísticas exprimem uma determinada representação da cidade, que quer demonstrar a potência dos seus aspectos econômicos, políticos e sociais, difundindo-a entre turistas e cidadãos soteropolitanos. Ao fazer isso, são reforçadas as estruturas modernizantes existentes. Essas se articulam com o capitalismo, que produz uma cidade díspar, fundamentada pela especulação sobre o solo urbano, que interfere no ápice e na decadência das suas áreas e dos seus edifícios. Quanto aos últimos, as fontes indicam que esses atualizam suas referências arquitetônicas no decorrer do tempo. Entretanto, têm seus momentos de exaltação, mas a seguir passam a ser descartados, tornando-se irrelevantes para a narrativa que se pretende constitui da história de Salvador. Mas, os seus indícios revelam as suas existências e a possibilidade de contar outras histórias desta cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUM Comemorativo da Cidade do Salvador. São Paulo: Habitat Editora, 1954.

ANJOS, S. J. **Guia da Bahia (Cidade do Salvador).** Salvador: Oficinas Graphics d'A Luva, 1935.

AMADO, J. **Bahia de Todos os Santos – Guia das ruas e dos mistérios da Cidade do Salvador.** São Paulo: Martins Fontes, 1970.

BAHIA de Todos os Santos (A). Salvador: Divisão Estatística e divulgação – Prefeitura de Salvador, 1939.

BAHIA, Cidade Museu. Roteiro Artístico e Histórico da Cidade do Salvador. São Paulo: Editora Brasil, 1949.

BAHIA de todos os Santos. Salvador: Souvenir Publicidade, 1968.

BAHIA – mapa turístico da Cidade do Salvador. [S.l]: [s.n.], 1964.

- BONFIM, R.; OLIVEIRA, M. **Guia humorístico da Cidade do Salvador**. Salvador: Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, 1952.
- BRANDAO, D.; SILVA, M. **Cidade do Salvador: caminho do encantamento**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.
- CALMON, P. **Cidade do Salvador – Tradição e Progresso**. Salvador: Divisão de estatística da cidade do Salvador, 1941.
- CASTRO, C; GUIMARÃES, V; MAGALHÃES, A. Apresentação: Por uma história do turismo no Brasil. In: CASTRO, C; GUIMARÃES, V; MAGALHÃES, A. **História do turismo no Brasil**. Rio de Janeiro, ed. FGV, 2013, p. 7-12. Disponível em: https://www.academia.edu/45029985/Hist%C3%B3ria_do_turismo_no_Brasil?auto=download
- COSTA, W. **Cidade do Salvador, terra do meu coração**. Salvador: Tipografia Beneditina, 1953.
- FALCÃO, E. **Isto é a Bahia**. São Paulo: Melhoramentos [19--?].
- GIMENEZ CABALLERO, E. **Bahia de Todos os Santos e de todos os demônios**. Salvador: Progresso, 1958.
- GINZBURG, Carlo. **Threads and traces: true, false, fictive**. Los Angeles/Londres: University of California Press, 2012.
- GUERREIRO, G. A cidade imaginada – Salvador sob o olhar do turismo. **Revista de Gestão e Planejamento**, n11, p.06-22, jan. jun. 2005. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/192>. Acesso em 20 ago. 2024.
- GUIA turístico – Salvador – Bahia – Brasil – Colaboração do Banco Econômico da Bahia S/A no 4º centenário da fundação da cidade**. Salvador: Banco Econômico, 1949. 1 mapa, color, sem escala.
- JANCEWICZ, K.; BOROWICZ, D. Tourist maps – definition, type and contents. **Polish Cartographical Review**, v.49, n. 1, p. 27-41, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/317032762_Tourist_maps_-_definition_types_and_contents/link/59201b24aca27295a8a1af85/download?_tp=eyJjb250ZXh0ljp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uliwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19. Acesso em 22 mai. 2024.
- LE GOFF, J. **História e Memória**. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
- LIONS Clube de Salvador. **A nova cidade do Salvador**. Salvador: S. A. Artes Gráficas, 1968.
- LIMA, H. **Roteiro da Bahia**. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1969.
- MAIA, Vasconcelos; SELIGSOHN, Otto E; KLETTNER, Edgar. **Lembrança da Bahia**. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1962.
- MAPA turístico da cidade do Salvador**. Salvador: Superintendência de turismo, 1971. 1 mapa, color., sem escala.
- PANAZZOLO, F. Turismo de massa: um breve resgate histórico e a sua importância no contexto atual. In: III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO MERCOSUL, 2005, Caxias do Sul. **Anais [...]** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul. Disponível em: <https://fundacao.ucs.br/site/midia/arquivos/gt8-turismo-de-massa.pdf>. Acesso em 18 jun. 2024.
- PORTO FILHO, U. **Bahia, Terra da Felicidade**. Salvador: Bahia Tursa, 2006.
- PREFEITURA de Salvador. **Bahia de ontem e de hoje**. Salvador: Publicações da Diretoria do Arquivo, 1953.
- PREFEITURA de Salvador. **Bahia de Todos os Santos (A)**. Salvador, Divisão de Estatística e Divulgação da Prefeitura de Salvador, dez. 1939.
- PREFEITURA Municipal de Salvador. **Roteiro turístico da cidade de Salvador**. Salvador: Organização Brasileira de Edições culturais/ Liceu de Artes e Ofícios, 1952.
- QUATRO Séculos de História da Bahia. Cidade do Salvador, 1949. Álbum comemorativo do 4º Centenário**. Salvador: Revista Fiscal da Bahia, 1949.

SALVADOR e seus pontos de maior interesse. Salvador: Fundação Gonçalo Muniz, 1959. 1 mapa, color., sem escala.
SAMPAIO, L. **Indicador e guia prático da cidade do Salvador - Bahia.** Salvador: Agostinho Barbosa & CIA, 1928.
SANT'ANNA, Márcia. Salvador. Patrimônio como insumo do turismo e do lazer urbano. In: **A Cidade Atração. A norma de preservação de áreas centrais no Brasil dos anos 1990.** Salvador, EDUFBA, 2014, p.71-114.
TAVARES, O. **Bahia. Imagens da Terra e do Povo.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
TORRES, C. **Bahia, Cidade do Feitiço.** Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1957.
VALLADARES, J. **Beabá da Bahia: guia turístico.** Salvador: Edufba, 2012 (1951).
WELDON, C. **Cidade do Salvador, terra do meu coração.** Salvador: Tipografia Beneditina, 1953.

¹ Este artigo não trata de guias de caráter mais literário, que também se constituem como ricas fontes para acessar a história de Salvador na época estudada. Existem alguns guias com essas características, sendo que o mais conhecido é possivelmente aquele de Jorge Amado, intitulado "Bahia de Todos os Santos – Guia das ruas e dos mistérios da Cidade do Salvador", que é inicialmente publicado em 1945 e possui inúmeras reedições. Outros com a mesma natureza são: (Brandão; Silva, 1958); (Lima, 1969); (Torres, 1957), (Valadares, 1951); (Weldon, 1953), entre outros.

² Santos assinala que Salvador apresenta uma delimitação específica da sua zona urbana entre meados dos séculos XIX e XX. Pode-se dizer que essa perdure até o princípio da década de 1970, mesmo que tenha sido indicada pelo geógrafo no seu livro publicado no final da década de 1950 (Santos, 2008, p.61-62).

³ O perímetro delineado por Santos (2008, p.61-62) consiste no seguinte: ao norte a enseada dos Tainheiros; ao sul a orla do Atlântico até aproximadamente a Praia de Armação; a oeste a Baía de Todos os Santos; ao leste entre as proximidades da praia de Armação, passando por Brotas, Cabula e Retiro, até alcançar a Enseada dos Tainheiros. Nesta delimitação, ficam excluídas áreas suburbanas das orlas da Baía de Todos os Santos e do Atlântico, embora sejam por vezes mencionadas nos guias e mapas. Essas incluem, por exemplo, as áreas de Plataforma e de Itapuã.

⁴ As nomenclaturas da estruturação urbana de Salvador passam por transformações no decorrer do século XX. Inicialmente a cidade tem distritos, depois subdistritos e, mais adiante, passa a ter bairros. Para este trabalho, adota-se o termo área, indicando-se delimitações similares àquelas usadas no primeiro documento tratado neste texto (Sampaio, 1928) e que corresponde, aproximadamente, com aquelas mantidas no decorrer do período estudado. Assim, a Cidade Alta compreende as áreas de: Santo Antônio (Barbalho, Lapinha, Quintas, Soledade, Liberdade), Sé, Rua do Paço, Santana, Nazaré, São Pedro (Piedade, Barris), Vitória (Canela, Barra, Graça, Federação, Ondina e Rio Vermelho) e Brotas; e a Cidade Baixa contempla Pilar, Conceição da Praia, Mares (Uruguai, Massaranduba), Penha (Mont-Serrat, Bomfim, Ribeira, Itapagipe).